

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ
ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА
НАУКОВА БІБЛІОТЕКА

**УНІВЕРСИТЕТСЬКА БІБЛІОТЕКА:
СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ОСВІТНЬО-НАУКОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В ПЕРІОД ГЛОБАЛЬНИХ
ВИКЛИКІВ**

МАТЕРІАЛИ

Всеукраїнської науково-практичної конференції

20 листопада 2025 року

*Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова,
Наукова бібліотека*

Миколаїв–НУК–2025

УДК 027.7

У 59

ОРГАНІЗАТОРИ:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА БІБЛІОТЕЧНА АСОЦІАЦІЯ
Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова
Наукова бібліотека

*Матеріали публікуються за оригіналами, наданими авторами.
Претензії до організаторів не приймаються.*

Відповідальний за випуск Т. М. Костирко

Університетська бібліотека: сучасний формат освітньо-наукової діяльності в період глобальних викликів : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 20 листоп. 2025 р. – Миколаїв : НУК, 2025. – 129 с.

До збірки матеріалів конференції увійшли доповіді та виступи з нагальних питань діяльності бібліотек закладів вищої освіти (ЗВО), а саме: функціонування університетських бібліотек в умовах війни; розвиток теорії інтелекту в сучасних умовах обробки великих даних; зарубіжні практики впровадження управління дослідними даними в університетських бібліотеках; роль бібліотеки у формуванні навичок інформаційної, медійної та цифрової грамотності; використання управлінського потенціалу в бібліотеці для забезпечення освітнього і наукового процесів ЗВО під час війни; роль університетської бібліотеки у впровадженні інструментів штучного інтелекту (ШІ) в освітній і науковій діяльності з дотриманням принципів академічної доброчесності; формування політики використання ШІ в освітньому процесі; форми співпраці музеїв і бібліотек ЗВО.

УДК 027.7

© Національний університет кораблебудування
імені адмірала Макарова, 2025

© Наукова бібліотека Національного
університету кораблебудування імені адмірала
Макарова, 2025

З М І С Т

БЄЛОДЄД О. В. Наукові пріоритети в роботі Наукової бібліотеки університету	5
ДМИТРИЧЕВА В. І. Роль бібліотеки у формуванні навичок інформаційної, медійної та цифрової грамотності громадян	14
КАРТУЗОВ К. М. Використання цифрових ресурсів державних архівів у викладанні гуманітарних дисциплін на прикладі фонду «Канцелярія Миколаївського військового губернатора».....	19
КИРИЧОК І. В., БАБАК Т. О., КРАСЮКОВА О. О. Університетська бібліотека як простір психосоціальної підтримки: зарубіжний та вітчизняний досвід	24
КОСТИРКО Т. М. Трансформація університетської бібліотеки: досвід минулого та виклики майбутнього.....	40
КУЛИК Є. В. Інституційна модель відкритої науки: політики, сервіси та впровадження .	47
КУЗНЕЦОВА І. В. Бібліотечна діяльність крізь призму соціокультурних змін.....	53
МАТВІЄНКО О. Б. Використання мовних моделей штучного інтелекту в роботі університетської бібліотеки	63
МОЛЧАНОВА С. А., МАЦЕЙ О. О. Інклюзивність і життєстійкість: важливі орієнтири університетських бібліотек	67
СІМОНЕНКО Н. Є. Популяризація науки засобами бібліотеки закладу вищої освіти.....	73
СТЕЦЕНКО Н. С. Університетська бібліотека – скарбниця знань і простір еколого-правового просвітництва.....	78
ТЕЛЬПИШ О. А. Роль Наукової бібліотеки університету в реалізації завдань патріотичного виховання молоді (з досвіду роботи).....	84
ХАСЦЬКИЙ О. П. Бібліотеки та музеї закладів вищої освіти: форми співпраці.....	93
ЦОКАЛО О. О., ТКАЧЕНКО Д. В. Роль бібліотеки МНАУ у впровадженні інструментів штучного інтелекту в освітній і науковій діяльності з дотриманням принципів академічної доброчесності	99
ШАМРАЙ-ЯБЛОНСЬКА Н. А. Слово як зброя: книги про війну та суспільна потреба бібліотек говорити про них	109
ШАРОНОВА Н. В., ВОРЖЕВІТІНА А. І. Розвиток теорії інтелекту в сучасних умовах обробки великих даних.....	114
ШЕМАЄВ О. О. Фонди університетських бібліотек як елемент формування та збереження документальної спадщини промоції здоров'я в Україні.....	118
ШЕМАЄВА Г. В. Зарубіжні практики впровадження RDM в університетських бібліотеках	124

- Wise, M. J. (2018). Naps and Sleep Deprivation: Why Academic Libraries Should Consider Adding Nap Stations to their Services for Students. *New Review of Academic Librarianship*, 24(2), 192–210. <https://doi.org/10.1080/13614533.2018.1431948>
- Zucker, D. M., Choi, J., Cook, M., & Croft, J. B. (2016). The Effects of Labyrinth Walking in an Academic Library. *Journal of Library Administration*, 56(8), 957–973. <https://doi.org/10.7282/T3J67K18>

Kyrychok Iryna,

Director,

Babak Tetyana,

Head of Department

Krasyukova Oksana,

Deputy Director of User Services,

Scientific library,

Kharkiv national medical university

UNIVERSITY LIBRARY AS A SPACE OF PSYCHOSOCIAL SUPPORT: FOREIGN AND DOMESTIC EXPERIENCE

Abstract. *The article examines the phenomenon of the university library as a space for psychosocial support in the context of contemporary challenges, including martial law and increased stress levels among students. It analyzes international (USA, United Kingdom) and Ukrainian practices of implementing library initiatives aimed at supporting users' mental health, and identifies key forms and methods of library activities that contribute to the psychological well-being of the academic community. Special attention is given to Ukrainian libraries, which, under wartime conditions, perform an essential mission by creating a safe and inclusive environment for emotional recovery, self-expression, and social mutual support. The article highlights the role of libraries as partners of national mental health programs and as integral components of the psychosocial support system for the population.*

Keywords: *university library, psychosocial support, mental health, psychological well-being, educational environment, higher education students, learners, user well-being.*

УДК 027.7

Костирко Т. М.,

канд. наук із соціальних комунікацій,

директор Наукової бібліотеки,

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова,

просп. Героїв України, 9,

м. Миколаїв, Україна,

tamara.kostyrko@nuos.edu.ua,

ТРАНСФОРМАЦІЯ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ: ДОСВІД МИНУЛОГО ТА ВИКЛИКИ МАЙБУТНЬОГО

***Анотація.** Розглядаються трансформаційні процеси діяльності Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова за останні п'ять років, пов'язані з пандемією, наслідками пошкодження приміщень та фонду під час воєнного вторгнення росії; викликами, пов'язаними з реорганізацією фонду; впровадженням цифрових сервісів, опануванням нових підходів, практик й інструментів, спрямованих на реалізацію принципів відкритої науки; забезпечення прозорості наукових процесів, відкритості даних, обмін знаннями відповідно до світових тенденцій.*

***Ключові слова:** трансформаційні процеси університетської бібліотеки, пошкодження бібліотеки під час воєнного вторгнення росії, цифрові ресурси та сервіси, реалізація принципів відкритої науки, університетська бібліотека майбутнього.*

У вересні 2025 року Наукова бібліотека Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова (НБ НУК) відзначила 105-річний ювілей – знакову подію, що спонукає не лише підсумувати пройдений шлях, а й осмислити виклики, які формують її сьогоднішнє та майбутнє. Останні п'ять років стали суцільним випробуванням для країни, університету та бібліотеки. Спочатку – пандемія, що змінила уявлення про освітній простір і примусила до різкої цифрової трансформації. З 2022 року – повномасштабна війна, яка поставила перед нами нові, значно складніші завдання: забезпечення безперервного доступу до знань, підтримка академічної спільноти та збереження культурної спадщини в умовах постійної небезпеки.

Саме в ці переломні роки проявилася справжня стійкість та професійна зрілість бібліотеки – її здатність швидко адаптуватися, переосмислювати традиційні процеси та впроваджувати інноваційні рішення. Сьогодні, аналізуючи досвід минулого та спираючись на уроки криз, ми можемо окреслити нові горизонти розвитку й визначити ключові вектори трансформації бібліотеки майбутнього.

На початку 2022 року кожен із нас мав свої плани та професійні орієнтири. Ми працювали в середовищі, що динамічно змінювалося, і намагалися оперативно реагувати на нові виклики та можливості. Бібліотеки традиційно мали широкий спектр завдань і викликів, але війна багаторазово посилила ці виклики й зробила їх значно гострішими.

Сьогодні бібліотеки України стикаються з наслідками пошкодження або руйнування бібліотечних будівель, втратою фондів та технічного обладнання, вимушеним виїздом за кордон досвідчених фахівців, критичним зменшенням фінансування, скороченням штатних посад і серйозними психологічними навантаженнями на працівників та користувачів.

Університетські бібліотеки опинилися в ще складніших умовах. Дистанційне та змішане навчання, перебування значної частини викладачів і студентів за кордоном, реорганізація та об'єднання університетів і бібліотек – усе це сформувало нову реальність, у якій нам доводиться працювати щодня.

Після початку бойових дій першочерговим завданням для адміністрації Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова та бібліотеки стало забезпечення безпеки працівників, студентів та користувачів. Було створено комунікаційні канали для координації дій (зокрема, групи у Viber та регулярні онлайн-наради у Zoom), що дало змогу оперативно приймати рішення та інформувати співробітників про поточну ситуацію.

Вже перед війною ми мали досвід дистанційної роботи під час пандемії (лекції з інформаційної грамотності, академічної доброчесності, провели сьому науково-практичну конференцію онлайн), тому швидко змогли перейти на обслуговування в дистанційному режимі.

Основну діяльність було зосереджено в приміщенні бібліотеки Інституту автоматики та електротехніки (він не був пошкоджений), що дозволило продовжити роботу попри руйнування інших корпусів. Значна частина співробітників виїхали в зв'язку з обставинами, тому відбувся перерозподіл обов'язків між тими, що залишилися в місті. Одним із головних завдань стало збереження бібліотечних колекцій, підтримання функціонування інформаційно-освітнього середовища та забезпечення безперервного доступу користувачів до інформаційних ресурсів.

Унаслідок ракетних ударів по приміщенню головного корпусу університету в липні та жовтні 2022 року значно постраждали фонди бібліотеки: близько 20 % документного фонду було пошкоджено або втрачено. Особливо постраждали інформаційно-бібліографічний відділ і відділ бібліотечного маркетингу (повністю зруйновано) та приміщення і фонд бібліотеки Навчально-наукового гуманітарного інституту.

Працівники бібліотеки провели масштабну роботу із сортування, відбору та списання пошкоджених видань, а також здійснили санітарно-гігієнічну обробку книжкового фонду для запобігання розповсюдженню грибкових інфекцій. Співробітникам бібліотеки прийшлося перемістити майже 33 тис. примірників. У приміщення бібліотеки в Інституті автоматики та електротехніки (пр. Центральний, 3) було переміщено цінний та рідкісний фонд НБ, книги з дарчими надписами, цінний фонд читального залу та абонементів, фонд нових надходжень

2021 року. Сюди ж було перевезено інвентарні та сумарні книги обліку фонду НБ та Генеральний алфавітний каталог на фонд Наукової бібліотеки. Це вантаж вагою приблизно 2 тонни.

Серйозною проблемою стала евакуація сервера з автоматизованою бібліотечно-інформаційною системою «УФД/Бібліотека», через що тимчасово було втрачено доступ до електронного каталогу й електронної бібліотеки. У цих умовах основна увага була зосереджена на інституційному репозитарії та офіційному вебсайті бібліотеки, які забезпечили безперервний доступ студентів і викладачів до повнотекстових документів.

Водночас продовжувалася робота з цифровізації ресурсів та оновлення електронних сервісів. У 2023 році університет придбав оновлену версію автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи «УФД/Бібліотека». Зберігання даних електронного каталогу було перенесено на сервер розробника системи, що підвищило технічну надійність та безпеку інформаційних ресурсів. В 2024 р., коли до нашого університету приєднали Миколаївський національний університет імені ім. В. О. Сухомилінського (МНУ), було об'єднано і електронні каталоги бібліотек цих університетів.

Інформаційна підтримка користувачів здійснювалася через вебсайт бібліотеки, соціальні мережі, месенджери, електронну пошту та репозитарій. Завдяки цим каналам студенти й викладачі отримували доступ до навчальних матеріалів, методичних рекомендацій, віртуальних виставок і тематичних підбірок літератури.

З метою підтримки інформаційної доступності було активізовано роботу інституційного репозитарію. У 2023 році здійснено перехід на оновлену версію системи DSpace 7.6.1, що дозволило розширити можливості зберігання та представлення наукових і навчально-методичних документів університету. Репозитарій став важливим інструментом інтеграції наукових результатів до міжнародного науково-освітнього простору.

Попри обмежене фінансування, бібліотека продовжує формування фонду через акцію «Подаруй книгу бібліотеці», завдяки якій у 2022–2025 роках отримано понад 1 114 примірників нових видань. Водночас проводиться системна робота з вилучення застарілих російськомовних видань, що втратили актуальність у навчальному процесі, та з розширення частки електронних ресурсів.

З метою підтримки навчального процесу бібліотека активно популяризувала відкриті освітні ресурси, бази даних Scopus і Web of Science, а також безкоштовні наукові платформи, які відкрили доступ для українських користувачів після 2022 року. У межах цифрового

розвитку за сприяння НБ НУК університет приєднався до консорціуму ORCID, що сприяло підвищенню видимості публікацій і цитованості науковців. В 2025 році університет приєднався до консорціуму EIFL-Ukraine, місія якого сприяти трансформації наукової та освітньої екосистеми України шляхом забезпечення доступу до електронних інформаційних ресурсів, розвитку відкритої науки та підтримки професійного зростання дослідників і бібліотекарів через навчання, співпрацю та інновації.

Особлива увага приділялася формуванню культури академічної доброчесності: здійснювалися консультації, проводилися лекції, організовувалися онлайн-курси для студентів і викладачів. Лекція «Академічна доброчесність: курс для здобувачів освіти» сприяла формуванню цінностей чесності, справедливості та відповідальності в академічному середовищі.

Бібліотека також реалізовувала освітні заходи з інформаційної культури, такі як віртуальні подорожі бібліотекою, демонстрація електронних сервісів і практичні заняття.

Суттєву роль відігравали заходи з підвищення публікаційної активності науковців. Проводилось консультування науково-педагогічних працівників університету (онлайн та офлайн) щодо актуалізації даних про авторів та їх наукових доробок у Google Scholar, Scopus, Web of Science та системах ідентифікації науковців ORCID та ResearchID (надано понад 2 550 консультацій). Ми надавали допомогу вченим щодо зведення 385 авторських профілів у міжнародній наукометричній базі даних Scopus. Бібліотека активно сприяла впровадженню світових стандартів академічного письма та культури публікацій: популяризація принципів наукової доброчесності, просування практики запобігання плагіату.

Фахівці бібліотеки здійснювали технічну перевірку наукових робіт на наявність збігів за допомогою систем антиплагіату, консультували з питань використання УДК, авторських ідентифікаторів, а також проводили моніторинг публікаційної активності дослідників університету в базах Scopus і Web of Science.

Ще до війни НБ стала офіційним цифровим хабом національного проєкту «Дія. Цифрова освіта». Бібліотека надає консультації користувачам щодо розвитку цифрових навичок, бере участь у всеукраїнських акціях #AllDigitalWeek та «Місяці цифрової грамотності». На вебсайті бібліотеки в розділі «Цифрова грамотність» постійно оновлюються посилання на актуальні ресурси, навчальні курси та рекомендації для користувачів.

Поряд із науково-інформаційною діяльністю бібліотека продовжувала виконувати соціокультурну місію. За період 2022–2025 було проведено 826 заходів в дистанційній, змішаній формі, а останні 2 роки наживо для студентів, науковців та співробітників університету; підтримано загальноуніверситетські заходи презентаціями, виставками та переглядами видань.

Важливим напрямком роботи залишалася науково-дослідна діяльність. У 2022 році було проведено бібліометричне дослідження російської агресії в Україні з використанням наукометричної БД WOS, <https://library.pdpu.edu.ua/images/2023/statti/library.pdf>. 2023 рік – публікаційна активність здобувачів наукових ступенів PhD у НУК ім. адм. Макарова на основі даних наукометричних БД Scopus і Web of Science, <https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7148>

У 2023 році завершено другий етап дослідження «Публікаційна активність здобувачів наукових ступенів PhD у НУК ім. адм. Макарова», результати якого опубліковано у матеріалах XIV Міжнародної науково-технічної конференції «Інновації в суднобудуванні та океанотехніці». Також проведено дослідження «Миколаївські бібліотеки закладів вищої освіти в період глобальних викликів (2020–2023 рр.)», матеріали якого представлено на науково-практичному семінарі «Трансформація діяльності бібліотек ЗВО в період глобальних викликів»; в 2024 році «Аналіз використання бібліотечних ресурсів аспірантами ЗВО», <https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/9234>

Професійна методична діяльність бібліотеки включала надання консультацій колегам з інших вищих навчальних закладів. Фахівців звертались за допомогою з питань оптимізації бібліотечних процесів, обліку електронних ресурсів і використання оновленої версії АБІС «УФД/Бібліотека». Особливу увагу було приділено темам академічної доброчесності, перевірки текстів на плагіат, планування діяльності бібліотек у кризових умовах.

Не зважаючи на складну ситуацію, Наукова бібліотека НУК ім. адмірала Макарова активно долучається до університетських ініціатив, приймає участь у відновленні пошкоджених приміщень університету. Також НБ НУК бере участь в процесі інтеграції бібліотеки Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського, яка зазнала руйнувань унаслідок бойових дій. Вона має потужний фонд із великою колекцією раритетних, рідкісних та цінних видань (в 2024 році до НУК приєднали Миколаївський національний університет ім. В. О. Сухомлинського).

У зв'язку з цими викликами перед нами постає низка стратегічних завдань. Насамперед, це виділення та оцифрування фонду рідкісної й цінної літератури, а також збереження унікальних фондів університетських раритетних колекцій бібліотек. Важливо створювати сучасні інформаційні ресурси й сервіси, упроваджувати інноваційні інтернет-технології, зокрема ті, що базуються на штучному інтелекті.

Окремим напрямом є поглиблення кооперації між університетськими бібліотеками та музеями, що дозволяє ефективніше зберігати, досліджувати й популяризувати наші культурні та наукові надбання.

За період воєнних дій співробітники бібліотеки системно підвищували свою кваліфікацію та розвивали фахові компетентності. Ми активно долучалися до міжнародних і всеукраїнських професійних конференцій, вебінарів та інших освітніх заходів. У 2025 році весь колектив пройшов підвищення кваліфікації в Миколаївському обласному інституті педагогічної освіти, що стало важливим етапом професійного зростання в умовах кризових викликів.

Бібліотека брала участь у більшості фахових заходів, організованих Українською бібліотечною асоціацією, міжнародними та провідними бібліотеками країни. Ми щиро вдячні колегам і науковцям за надану інформаційну та методичну підтримку. У час війни така взаємодія та солідарність є надзвичайно важливою і справді допомагає фахівцям утримувати професійний рівень та залишатися в професійній спільноті.

Для продовження трансформації НБ НУК колективом розроблена «Стратегія розвитку Наукової бібліотеки НУК імені адмірала Макарова на 2026–2030 роки» що визначає бачення, стратегічні пріоритети та ключові напрямки розвитку бібліотеки на п'ятирічний період, виходячи з аналізу її сильних і слабких сторін, наявних можливостей та потенційних загроз.

Упродовж цього періоду перед бібліотекою постає завдання опанувати нові підходи, практики й інструменти, спрямовані на реалізацію принципів відкритої науки, що забезпечують прозорість наукових процесів, відкритість даних та ефективний обмін знаннями відповідно до світових тенденцій.

Розвиваючись у динамічному освітньо-науковому середовищі, бібліотека враховує вплив глобальних трендів, які визначатимуть життя суспільства у найближчі десятиліття – цифровізацію, розвиток штучного інтелекту, зростання ролі даних і доступу до необмежених інформаційних ресурсів.

Університетська бібліотека майбутнього, на нашу думку, стане не лише місцем збереження знань, а насамперед – **інтелектуальним та цифровим хабом** університетської спільноти. Її головна мета надалі буде полягати не тільки в доступі до книг, а й у створенні умов для **інтеграції та поширення знань**.

По-перше, бібліотека майбутнього буде **максимально цифровізованою**. Усі ресурси – від наукових журналів до архівних матеріалів – стануть доступними онлайн, з будь-якої точки світу. Але важливо, що бібліотекарі не зникнуть, а трансформуються у **фахівців із наукових комунікацій**, аналітиків даних, консультантів із відкритої науки та дослідницької етики. По-друге, бібліотека стане **простором для співпраці та креативу**. Вона поєднуватиме читальні зали з лабораторіями даних, медіастудіями, майстернями віртуальної реальності, місцями для роботи над спільними проєктами. По-третє, бібліотека майбутнього буде **сконцентрована на користувачеві**. Використання штучного інтелекту дасть змогу персоналізувати досвід кожного дослідника чи студента – від підбору літератури до рекомендацій щодо публікацій, цитування чи фінансування досліджень.

І, нарешті, університетська бібліотека майбутнього залишиться **місцем для культури та спілкування**. Попри технологічність, вона зберігатиме гуманістичний вимір: підтримуватиме діалог, інтелектуальну відкритість і повагу до академічних цінностей.

Список використаної літератури:

1. Белодєд, О. В. Миколаївські бібліотеки закладів вищої освіти в період глобальних викликів (аналіз діяльності 2020–2022 рр.) / О. В. Белодєд, О. Л. Могиляна // Матеріали наук.-практ. семінару «Трансформація діяльності бібліотек ЗВО в період глобальних викликів». – Миколаїв : НУК, 2023. – <https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/7700>
2. Білоножко, К. С. Аналіз використання бібліотечних ресурсів аспірантами ЗВО: за матеріалами дослідження / К. С. Білоножко // Матеріали наук.-практ. семінару «Бібліотеки ЗВО в реаліях сьогодення: нові вимоги, нові можливості, нові виклики». – Миколаїв : НУК, 2024. – <https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/9234>.
3. Звіт про роботу Наукової бібліотеки Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова 2020–2024 рр. / Наукова бібліотека НУК ім. адм. Макарова. – Миколаїв, 2025. – 50 с. – <https://eir.nuos.edu.ua/handle/123456789/10620>.
4. Kostyrko, T. Biblioteka Naukowa Narodowego Uniwersytetu Budownictwa Okręgowego w Mikołajowie: adaptacja do funkcjonowania w warunkach wojny / T. Kostyrko //

Biuletyn EBIB. – 2023. – № 1 (208). – Р. 1–8. – URL:
<https://ebibojs.pl/index.php/ebib/article/view/852/879>

5. Костирко, Т. М. Галузеві колекції рідкісних видань в університетських бібліотеках [Електронний ресурс] / Т. М. Костирко, Г. В. Шемаєва // Рукописна та книжкова спадщина України. – 2022. – Вип. 28. – С. 146–158. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2022_28_11

Kostyrko Tamara,

Cand. Sc. (Social Communication),

Director of the Scientific Library of

The Admiral Makarov National University of Shipbuilding

TRANSFORMATION OF THE UNIVERSITY LIBRARY: PAST EXPERIENCE AND FUTURE CHALLENGES

Abstract. *The transformation processes of the Scientific Library of the Admiral Makarov National Shipbuilding University over the past five years are considered, related to the pandemic, the consequences of damage to the premises and the fund during the Russian military invasion; the challenges associated with the reorganization of the fund; the introduction of digital services, the mastery of new approaches, practices and tools aimed at implementing the principles of open science, ensuring transparency of scientific processes, openness of data, and the exchange of knowledge in accordance with global trends.*

Keywords: *transformation processes of the university library, damage to the library during the Russian military invasion, digital resources and services, implementation of the principles of open science, university library of the future.*

УДК [001.92:004.853]:378.6 НТУУ «КПІ»(043.2)

Кулик Є. В.,

*канд. наук із соціальних комунікацій,
директор Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенка,*

Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»,

м. Київ, Україна

e.kulyk@library.kpi.ua

<https://orcid.org/0000-0003-4050-4054>

ІНСТИТУЦІЙНА МОДЕЛЬ ВІДКРИТОЇ НАУКИ: ПОЛІТИКИ, СЕРВІСИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ

Анотація. *Запропоновано огляд інституційної моделі відкритої науки КПІ ім. І. Сікорського, що поєднує політики, цифрову інфраструктуру та сервісну підтримку. Описано роль науково-технічної*